

PHYSICAL SCIENCES

STUDY OF SPATIALLY LIMITED CURRENTS CHARGE IN THE POLYMER POLYCONDUCTOR POLYHYDROQUINONE

Khalilov S.

Candidate of Physical and Mathematical Science, Associate Professor of the Department of Engineering Physics and Electronics, Azerbaijan Technical University.

ИССЛЕДОВАНИЕ ТОКОВ ОГРАНИЧЕННЫХ ПРОСТРАНСТВЕННЫМ ЗАРЯДОМ В ПОЛИМЕРНОМ ПОЛИПРОВОДНИКЕ ПОЛИГИДРОХИНОНЕ

Халилов С.Х.

Кандидат физико-математических наук, доцент кафедры «Инженерная физика и электроника» Азербайджанского Технического Университета
<https://doi.org/10.5281/zenodo.12581124>

Abstract

The method of analyzing currents limited by space charge showed the presence in polyhydroquinone of two groups of capture centers with energies $E_1 = 0.41 \text{ eV}$ and $E_2 = 0.65 \text{ eV}$. Their concentrations have been established ($N_1 = 3 \cdot 10^{15} \text{ cm}^{-3}$ and $N_2 \approx 10^{16} \text{ cm}^{-3}$). The concentration of equilibrium charge carriers was estimated ($n = 1 \cdot 10^{10} \text{ cm}^{-3}$ at 292 K), the micromobility of which turned out to be equal to

$\mu_0 = 5 \cdot 10^{-6} \text{ cm}^2/\text{V} \cdot \text{sec}$. In our opinion, ultra-small micromobilities are typical for polymer semiconductors characterized by a non-standard charge transfer mechanism.

Аннотация

Методом анализа токов, ограниченных пространственным зарядом (ТОПЗ), показано наличие в полигидрохинона двух групп центров захвата с энергиями $E_1 = 0,41 \text{ eV}$ и $E_2 = 0,65 \text{ eV}$. Установлены их концентрации ($N_1 = 3 \cdot 10^{15} \text{ см}^{-3}$ и $N_2 \approx 10^{16} \text{ см}^{-3}$). Произведена оценка концентрации равновесных носителей заряда ($n = 1 \cdot 10^{10} \text{ см}^{-3}$ при 292 К), микроподвижность которых оказалось равной

$\mu_0 = 5 \cdot 10^{-6} \text{ см}^2/\text{В} \cdot \text{сек}$. По-видимому, сверхмалые микроподвижности, установленные ранее и на некоторых других полимерах, являются типичными для полимерных полупроводников, характеризующихся нестандартными механизмом переноса заряда.

Keywords: Polyhydroquinone, space charge, capture centers, micromobility

Ключевые слова: Полигидрохинон, пространственный заряд, центров захвата, микроподвижность

Данная работа посвящена изучению процессов захвата и переноса заряда в полигидрохиноне, в котором высокая адгезия слоев к стеклу, керамике и металлу сочетается со свойствами, характерными для полупроводников.

Полигидрохинон имел следующие характеристики: $\bar{M}_n = 570$, $\bar{M}_w = 650$, температура размягчения $T_{\text{разм.}} \approx 430 \text{ K}$, температура разложения $T_{\text{разл.}} > 750 \text{ K}$.

Пленки ($d = 1-5 \text{ мкм}$) получали из ацетонового раствора полигидрохинона на керамической подложке с предварительно нанесенным Ag-электродом путем выпаривания растворителя. Верхний

Ag-электрод наносили методом термической возгонки в вакууме $\sim 10^{-6} \text{ торр}$. Площадь образцов составляла $S = (1 \div 10) \cdot 10^{-2} \text{ см}^2$. Для всех образцов площадь пленки полимера на подложке превышала площадь перекрытия электродов S более чем в 20 раз, что исключало влияние на результаты поверхностных токов.

Вольт-амперные характеристики (ВАХ) снимали по обычной электрометрической схеме. Анализ ВАХ структуры Ag-полигидрохинон-Ag также позволяет определить ряд параметров захвата и переноса заряда полимера. Типичные ВАХ для двух температур приводятся на рис. 1.

Рис.1. ВАХ структуры Ag- полигидрохинон - Ag- при температурах: 1 – 292 К и 2 - 343 К. Толщина образца $d = 1,1$ мкм.

На каждой кривой имеется омический участок ($j \sim U$), который при некотором значении напряжения $U = U_{tr}$ переходит в квадратичный ($j \sim U^2$), причем U_{tr} с ростом температуры сдвигается в сторону больших напряжений. Затем следует участок крутого возрастания тока ($j \sim U^m$), (где $m = 10$ при 292 К). При некотором значении напряжения $U = U_{TFL}$

ток вертикально растет; выше U_{TFL} снова имеет место пространственный заряд (ТОПЗ) при монополярной инжекции [1,2]. Для подтверждения этого нами были исследованы ВАХ на образцах с разными толщинами d слоя полимера при одинаковой температуре. Зависимость U_{tr} и U_{TFL} от d приведены на рис. 2.

Рис.2. Зависимость U_{tr} (1) и U_{TFL} (2) от d при $T = 292$ К.

Квадратическая зависимость этих напряжений от толщины d выполняется достаточно хорошо, что находится в согласии с теорией ТОПЗ [1].

Обнаруженный при больших напряжениях переход ко второму квадратичному участку свидетельствует, что при этих условиях происходит полное заполнение ловушек. Теория ТОПЗ позволяет определить полную концентрацию захваченных носителей N_t по найденному значению U_{TFL} . Используя экспериментальное значение U_{TFL} и диэлектрическую проницаемость полигидрохинона $\epsilon = 5,4$ (величину ϵ установили измерением емкости структуры на высоких частотах), получаем $N_t = 9 \cdot 10^{15} \text{ см}^{-3}$. Пользуясь значениями U и j характеристических точек ВАХ и формулами, приведенными в [1,2], установили, что в полигидрохиноне

концентрация равновесных носителей заряда на уровнях проводимости при 292 К равна $n = 1 \cdot 10^{10} \text{ см}^{-3}$, а подвижность не превышает значения $\mu_0 = 5,4 \cdot 10^{-6} \text{ см}^2/\text{В} \cdot \text{сек}$, даже если все ловушка заполнены инжектированными из электрода носителями заряда.

На рис.3. приведены зависимости от температуры удельной электропроводности полигидрохинона в слабом поле (поле $< 10^3 \text{ В/см}$) и параметра θ_s , который определяет отношение n к N_t . На обеих зависимостях можно выделить три области с одинаковыми наклонами. Видно, что зависимость σ от T выражается энергиями активации 0,41; 0,65 и 1,31 eV

Рис. 3. Температурные зависимости параметра θ_s (1) и удельной электропроводности σ (2) полигидрохинона.

Пользуясь значением n , установленным методом анализа ТОПЗ, величиной σ и известным соотношением между ними $\sigma = en\mu$, можно вычислить микрподвижность μ . Оказалось, что при

$T = 292 \text{ К}$, $\mu = 5,2 \cdot 10^{-8} \text{ см}^2/\text{В} \cdot \text{с}$, что практически совпадает с $\mu_0 = 5,4 \cdot 10^{-6} \text{ см}^2/\text{В} \cdot \text{с}$, которая найдены выше по току на последнем квадратическом участке ВАХ. По-видимому, сверхмалые микрподвижности, установленные ранее и на некоторых других полимерах [3,4], являются типичными для полимерных полупроводников, характеризующихся нестандартными механизмом переноса заряда.

Список литературы:

1. М.Ламперт, П.Марк, Инжекционные токи в твердых телах, «Мир», М.,1973.
2. Ю.М.Поплавко,Л.П.Переверзева,И.П.Равевский, Физика диэлектриков,Ростои на/Д., Изд. ЮФУ, 2009.
3. Е.И.Меркулов, А.В.Ванников, И.Д.Михайлов, Г.И.Банцырев, М.И.Черкашин, Высокомолек,соедин., 17, 381, 1977.
4. W.Bucker, Non-cryst.Sol., 12, 115, 1973.